

YOSHLARNING MA’NAVIY MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOIIY- FALSAFIY AN’ANALARI

Sherzod Fazlitdinovich Polvonov

**Farg’ona viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma’naviy-
ma’rifiy ishlar bo’yicha o’rinbosari**

Farg’ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19017653>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarning ma’naviy madaniyatini yuksaltirish masalasining ijtimoiy-falsafiy asoslari tahlil qilinadi. Jamiyat taraqqiyotida ma’naviy madaniyatning o’rni, uning yosh avlod tarbiyasidagi ahamiyati, tarixiy va milliy an’analar bilan bog’liqligi ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, yoshlar ma’naviy madaniyatini rivojlantirishda ijtimoiy institutlar, ta’lim tizimi hamda madaniy merosning roli tahlil qilinadi. Maqolada ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy mexanizmlari hamda zamonaviy jamiyat sharoitida ularni rivojlantirish yo’llari ko’rsatib beriladi.

Kalit so’zlar: ma’naviy madaniyat, yoshlar tarbiyasi, ijtimoiy-falsafiy an’analar, milliy qadriyatlar, madaniy meros, ijtimoiy institutlar, ma’naviy rivojlanish.

Аннотация. В данной статье анализируются социально-философские основы проблемы повышения духовной культуры молодежи. С научной точки зрения раскрываются роль духовной культуры в развитии общества, её значение в воспитании молодого поколения, а также её связь с историческими и национальными традициями. Кроме того, анализируется роль социальных институтов, системы образования и культурного наследия в развитии духовной культуры молодежи. В статье также показаны социально-философские механизмы формирования духовных ценностей и пути их развития в условиях современного общества.

Ключевые слова: духовная культура, воспитание молодежи, социально-философские традиции, национальные ценности, культурное наследие, социальные институты, духовное развитие.

Abstract. This article analyzes the socio-philosophical foundations of the issue of enhancing the spiritual culture of youth. The role of spiritual culture in the development of society, its significance in the upbringing of the younger generation, and its connection with historical and national traditions are examined from a scientific perspective. The article also analyzes the role of social institutions, the education system, and cultural heritage in the development of the spiritual culture of young people. Furthermore, the socio-philosophical mechanisms of forming spiritual values and the ways of developing them in the conditions of modern society are presented.

Keywords: spiritual culture, youth education, socio-philosophical traditions, national values, cultural heritage, social institutions, spiritual development.

Globalashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda yoshlarning ma’naviy madaniyatini shakllantirish va yuksaltirish masalasi jamiyat rivojining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo’lmoqda. Har qanday jamiyatning barqaror taraqqiyoti, avvalo, uning ma’naviy asoslari, qadriyatlari hamda yosh avlodning ma’naviy kamoloti bilan chambarchas bog’liqdir. Shu sababli yoshlarning ma’naviy madaniyatini rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogik yoki ijtimoiy muammo, balki muhim ijtimoiy-falsafiy muammo sifatida ham

qaraladi. Ma'naviy madaniyat insonning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari, estetik didi, milliy va umuminsoniy an'analarga munosabatini o'zida mujassam etadi. Ayniqsa, yoshlar ongida ma'naviy qadriyatlarning shakllanishi jamiyatning madaniy taraqqiyoti va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan yoshlarning ma'naviy madaniyatini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy an'alarini o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Ma'naviy madaniyat insoniyat tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan ijtimoiy tajriba, qadriyatlar va an'alarining yig'indisidir. U jamiyatning ma'naviy hayotini, insonlarning dunyoqarashi va axloqiy me'yorlarini belgilab beradi. Ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan qaraganda, ma'naviy madaniyat jamiyat va shaxs o'rtasidagi murakkab munosabatlar tizimida shakllanadi.

Falsafa tarixida ma'naviy madaniyat masalasi ko'plab mutafakkirlar tomonidan o'rganilgan. Ular ma'naviy kamolotni inson taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida baholaganlar. Ayniqsa, Sharq mutafakkirlari insonning axloqiy kamoloti, ma'naviy yetukligi hamda jamiyatdagi ijtimoiy uyg'unlik o'rtasidagi bog'liqlikka alohida e'tibor qaratganlar.

Yoshlarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish jarayoni ijtimoiy muhit, ta'lim tizimi, oilaviy tarbiya va madaniy meros ta'sirida amalga oshadi. Bu jarayonda jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy-falsafiy an'alar muhim rol o'ynaydi. Mazkur an'alar yoshlarning dunyoqarashini shakllantirish, ularda milliy g'urur, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi fazilatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Har bir xalqning ma'naviy madaniyati uning tarixiy taraqqiyoti, urf-odatlar va qadriyatlari bilan uzviy bog'liqdir. Milliy an'alar yosh avlodni ma'naviy tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ular orqali yoshlar o'z xalqining tarixiy merosi, madaniyati va ma'naviy qadriyatlarini anglab yetadilar. Milliy an'alar insonni ijtimoiy muhitga moslashishga, jamiyatdagi axloqiy me'yorlarga amal qilishga undaydi. Shu bilan birga ular yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirishga yordam beradi. Ayniqsa, oila, mahalla va ta'lim muassasalari yoshlarning ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda muhim ijtimoiy institutlar hisoblanadi.

Bugungi kunda yoshlar ma'naviy madaniyatini rivojlantirish jarayonida milliy an'alarini zamonaviy ijtimoiy sharoitlarga mos ravishda rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayon milliy qadriyatlar bilan umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unlashuvini ta'minlash orqali amalga oshiriladi. Zamonaviy axborot makonining kengayishi yoshlar dunyoqarashiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Internet, ommaviy axborot vositalari hamda global madaniy jarayonlar yoshlarning qadriyatlar tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda. Shu sababli yoshlarning ma'naviy madaniyatini rivojlantirish jarayonida ularni tanqidiy fikrlashga o'rgatish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim tizimi yoshlarning ma'naviy madaniyatini shakllantirishning eng muhim vositalaridan biridir. Ta'lim jarayonida nafaqat bilim berish, balki ma'naviy-axloqiy tarbiya ham muhim o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan ta'lim tizimida ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarur. Bundan tashqari, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni madaniy-ma'rifiy tadbirlarga jalb etish ham ularning ma'naviy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy hamkorlik asosida amalga oshiriladigan madaniy loyihalar yoshlarning ma'naviy dunyosini boyitishga xizmat qiladi.

Fikrimizni yakunlar ekanmiz, aytish joizki, yoshlarning ma'naviy madaniyatini yuksaltirish jamiyatning barqaror rivojlanishi va ijtimoiy uyg'unligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ma'naviy madaniyat shaxsning axloqiy qadriyatlari, dunyoqarashi va ijtimoiy faoliyatida namoyon bo'ladi. Uni shakllantirish jarayoni tarixiy, ijtimoiy va madaniy omillar bilan uzviy bog'liqdir. Ijtimoiy-falsafiy an'analar yoshlarning ma'naviy kamolotini ta'minlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Milliy an'analar, madaniy meros, ta'lim tizimi va ijtimoiy institutlarning o'zaro hamkorligi yoshlarning ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Zamonaviy globallashtirish sharoitida yoshlar ma'naviy madaniyatini rivojlantirish jarayonida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, ularni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish dolzarb vazifalardan biridir. Shu asosda yoshlarning ma'naviy yetukligini ta'minlash jamiyat taraqqiyotining muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aliqulov H. Falsafiy meros va ma'naviy-axloqiy fikr rivoji. –Toshkent: Falsafa va huquq instituti, 2009. 148 b.
2. Imomnazarov M. Milliy ma'naviyatimiz asoslari. T., O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006, 47 b.
3. Yuldashev, F. A. (2021). Moral values in Abu Nasr Farabi's philosophy. Journal of Innovations in Social Sciences, 1(04), 42-45.